

2,5-BIS(ALKILTIO)-1,3,4-TIADIAZOL HOSILALARINI SINTEZI VA ULARNING ANTIMIKROB FAOLLIGINI O'RGANISH

Jololiddinov Fazliddin Yo'ldashali o'g'li

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Biologik kimyo va Farmatsiya kafedrasi asisenti

+998971569200

jololiddinovfazliddin162@gmail.com

G'anijonov Islombek Obidjon o'g'li

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Davolash ishi yo'nalishi 24_29 talabasi

+998902099223. islombekganijonov450@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18607287>

Annotatsiya

Ushbu ishda 2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazol asosida yangi 2,5-bis(alkiltio)-1,3,4-tiadiazol hosilalarini sintez qilish, ularning tuzilishini spektral usullar bilan tasdiqlash hamda mikroorganizmlarga qarshi antimikrob faolligini baholash maqsad qilingan. Sintez jarayoni ishqoriy muhitda tiol guruhlarning deprotonlanishi va keyinchalik alkilgalogenidlar bilan S-alkillanish reaksiyasi orqali amalga oshirildi. Natijada 2,5-bis(etiltio)-, 2,5-bis(propiltio)-, 2,5-bis(butiltio)- hamda 2,5-bis(benziltio)-1,3,4-tiadiazol hosilalari olindi. Olingan birikmalarning tuzilishi IR va UB-spektral tahlillar yordamida tasdiqlandi. Biologik sinovlar broth microdilution metodi asosida olib borilib, Staphylococcus aureus va Escherichia coli shtammlariga nisbatan MIC qiymatlari aniqlandi. Eng yuqori antimikrob faollik 2,5-bis(etiltio)- va 2,5-bis(benziltio)- hosilalarida kuzatildi. Olingan natijalar 2,5-joylashuvdagi substituentlarning tabiati tiadiazol hosilalarining biologik faolligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: 1,3,4-tiadiazol, dimerkapto-tiadiazol, S-alkillanish, IR-spektr, UB-spektr, antimikrob faollik, MIC.

Kirish.

So'nggi yillarda infeksiyon kasalliklarning keng tarqalishi hamda mikroorganizmlarning mavjud antibiotiklarga nisbatan rezistentligi ortib borishi yangi antimikrob moddalarni yaratish zaruratini keskin oshirmoqda [1]. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, antibiotik rezistentlik XXI asrning eng jiddiy tibbiy muammolaridan biri bo'lib, bu holat yangi kimyoviy tuzilishga ega preparatlar izlashni taqozo etadi [1]. Biologik faol moddalarning katta qismi geterotsiklik birikmalarga mansub bo'lib, ayniqsa azot va oltingugurt atomlarini o'z ichiga olgan halqali tizimlar yuqori farmakologik potensialga ega [2]. Ushbu sinf ichida 1,3,4-tiadiazol hosilalari antibakterial, antifungal, yallig'lanishga qarshi va antitumor faolligi bilan ajralib turadi [2]. Tiadiazol halqasi elektron taqsimlanishi va strukturaviy barqarorligi sababli biologik nishonlar bilan samarali o'zaro ta'sirlashishi mumkin [3]. Adabiyotlarda 1,3,4-tiadiazol hosilalarining biologik faolligi, asosan, 2 va 5-joylashuvlarga kiritilgan substituentlarning tabiatiga bog'liqligi ko'rsatilgan [3,4]. Xususan, alkil yoki aromatik guruhlarning mavjudligi molekulaning lipofilligini oshirib, mikroorganizmlar hujayra membranasiga kirib borish qobiliyatini kuchaytirishi mumkin [4]. Shu sababli, 2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazol asosida yangi tioeter hosilalarini olish va ularning biologik faolligini o'rganish dolzarb ilmiy masala hisoblanadi [3,4]. Mazkur ishning maqsadi 2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazol asosida yangi 2,5-

bis(alkiltio)-1,3,4-tiadiazol hosilalarini sintez qilish, ularning tuzilishini spektral usullar bilan tasdiqlash hamda antimikrob faolligini baholashdan iborat [1–4].

Materiallar va metodlar

Boshlang'ich modda sifatida 2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazol olinib, u alkilgalogenidlar (etil xlorid, propil xlorid, butil xlorid va benzil xlorid) bilan ishqoriy muhitda S-alkillanish reaksiyasiga kiritildi. Reaksiya K_2CO_3 ishtirokida asetonda 56 °C haroratda olib borildi. Reaksiya borishi yupqa qatlamli xromatografiya (TLC) yordamida nazorat qilindi. Hosil bo'lgan mahsulotlar filtrlanib, sovuq suv bilan yuvildi va etanol yordamida qayta kristallanish orqali tozalandi. Olingan birikmalarning IR-spektri Bruker Alpha spektrofotometri yordamida KBr pelletlarda, UB-spektri esa Shimadzu UV-1800 spektrofotometri yordamida etanol eritmada olindi. Antimikrob faollik *Staphylococcus aureus* (gram-musbat) va *Escherichia coli* (gram-salb) shtammlariga nisbatan broth microdilution metodi orqali baholanib, MIC qiymatlari $\mu\text{g/mL}$ da aniqlandi.

Natijalar va muhokama

Sintez jarayoni natijasida to'rtta yangi 2,5-bis(alkiltio)-1,3,4-tiadiazol hosilalari 70–78 % unum bilan olindi. Barcha birikmalar och sariq rangli kristall modda bo'lib, yaxshi erish haroratlariga ega ekanligi aniqlandi. IR-spektral tahlil natijalari sintez muvaffaqiyatli amalga oshganini tasdiqladi: boshlang'ich moddadagi –SH guruhlariga xos cho'qqilar yo'qolib, C–S bog'lanishlariga xos $710\text{--}720\text{ cm}^{-1}$ oralig'idagi signallar paydo bo'ldi. UB-spektrlarida esa λ_{max} 242–288 nm oralig'ida $\pi\rightarrow\pi^*$ va $n\rightarrow\pi^*$ o'tishlar kuzatildi, bu tiadiazol halqasining mavjudligini tasdiqlaydi. Biologik sinovlar natijasida 2,5-bis(etiltio)- va 2,5-bis(benziltio)-hosilalari *Staphylococcus aureus* ga qarshi 25 $\mu\text{g/mL}$, *Escherichia coli* ga qarshi 50 $\mu\text{g/mL}$ MIC qiymatlarini ko'rsatdi. Bu esa ularning o'rta-yuqori darajadagi antibakterial faollikka ega ekanligini anglatadi. 2,5-bis(propiltio)- va 2,5-bis(butiltio)- hosilalari esa nisbatan pastroq, ammo baribir sezilarli faollik ko'rsatdi (30–60 $\mu\text{g/mL}$). Natijalar struktur–faollik munosabatiga mos ravishda alkil zanjir uzunligi biologik faollikka ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Qisqa alkil yoki aromatik guruhlar mavjudligi faollikni oshirsa, uzun alkil zanjirlar faollikni nisbatan pasaytiradi. Bu holat adabiyotlarda keltirilgan 1,3,4-tiadiazol hosilalariga oid ma'lumotlar bilan yaxshi mos keladi.

Xulosa

Ushbu ishda 2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazol asosida to'rtta yangi 2,5-bis(alkiltio)-1,3,4-tiadiazol hosilalari muvaffaqiyatli sintez qilindi. IR va UB-spektral tahlillar orqali ularning tuzilishi tasdiqlandi. Antimikrob sinovlar natijalari 2,5-bis(etiltio)- va 2,5-bis(benziltio)-hosilalarining eng yuqori faollikka ega ekanligini ko'rsatdi. Olingan natijalar ushbu birikmalarni istiqbolli mikroblarga qarshi moddalar sifatida qarash mumkinligini va kelajakda ularni chuqurroq farmakologik tadqiq qilish zarurligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Górecki S., Kudelko A., Olesiejuk M. Antimicrobial activity of 1,3,4-thiadiazole derivatives. *Pharmaceuticals*, 2025.
2. Sawarkar H.S. et al. 1,3,4-thiadiazole derivatives as an antimicrobial. *J. Pharm. Res. Int.*, 2021.
3. Jiang Y. et al. Design, synthesis and antimicrobial evaluation of triazole–thiadiazole derivatives. *RSC Adv.*, 2025.
4. Rezki N. et al. Synthesis of novel 2,5-disubstituted thiadiazoles. *Molecules*, 2015.